

Peer Review Report

PEER REVIEW REPORT FOR:

Ames, M. C. F. D. C., Serafim, M. C., & Martins, F. F. (2022). Analysis of scales and measures of moral virtues: A systematic review. *Revista de Administração Contemporânea*, 26(6), e190379. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022190379.en>

HOW TO CITE THIS PEER REVIEW REPORT:

Ames, M. C. F. D. C., Serafim, M. C., Martins, F. F., & Zancan, C. (2022). Peer review report for: Analysis of scales and measures of moral virtues: A systematic review. RAC. *Revista de Administração Contemporânea*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6608808>

REVIEWERS:

- Claudio Zancan (Universidade Federal do Paraná, Brazil)
And one anonymous reviewer.

ROUND 1

Reviewer 1 report

Reviewer: Claudio Zancan
Date review returned: May 24, 2020
Recommendation: Major revision

Comments to the authors

O texto analisado possui relevância diante o tema pesquisa.

Porém, necessita ajustes antes da publicação definitiva, nos seguintes pontos:

- * Resumo: eliminação de referências usadas e padronização da escrita no formato da padrão da revista;
- * Introdução: ausência da explicitação da principal lacuna preenchida com o estudo;

* Base teórica: upgrade dos estudos de suporte, bem como, eliminação (ou tradução) das citações em inglês, usadas pelos autores, por exemplo, pg. 8. Nota-se também grande uso de adjetivos nesta parte, por exemplo, grande, breve, entre outros. A recomendação é eliminar todos e rever texto. Também é sugerido a construção de um parágrafo resumo no final desta parte do texto. Da forma que está escrita, a revisão teórica não apresenta robustez, tão pouco atualização textual.

* Método: é necessário detalhamento do método para publicação final, sendo que a figura 1 apresentada é elegível de maior detalhamento.

* Discussão e resultados: não consegui observar uma única discussão com foco na análise desta pesquisa. Todos os argumentos trazidos possuem caráter descritivo. Um resumo dos resultados encontrados, no final deste tópico, em forma de quadro ou figura, consiste em uma orientação deste avaliador possível e necessária de consideração em uma próxima versão deste texto. Ainda, destaca-se a grande utilização de conceitos na língua inglesa, que precisam ser revistos antes da publicação definitiva.

* Considerações finais: é necessário explorar mais a contribuição deste estudo, no campo organizacional. As sugestões de pesquisas futuras são abrangentes e modestas. Assim, é necessário sua revisão.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: No

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: No

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: No

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Yes

Is adequate reference made to other work in the field?: No

Is the language acceptable?: No

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: No

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state "none" if this is not applicable):

Nenhum

Rating:

Interest: 4. Below Average

Quality: 3. Average

Originality: 4. Below Average

Overall: 3. Average

Reviewer 2 report

Reviewer 2 for this round chose not to disclose his/her review report.

Authors' Responses

Prezados revisores,

Gostaríamos de agradecer pelas considerações e recomendações oferecidas ao nosso manuscrito intitulado Análise de Escalas e Medidas de Virtudes Morais: uma Revisão Sistemática.

Procuramos responder a cada um dos apontamentos, descrevendo o que fizemos para atendê-los plenamente.

Atualizamos a revisão de literatura que deu sustentação ao trabalho, bem como a amostra de artigos da revisão sistemática. Revisamos o texto final seguindo as Diretrizes para Publicação e normas APA e ajustamos o resumo para o formato estruturado, como adotado pela

revista RAC.

Para a revisão sistemática da literatura, consideramos a publicação editorial de Mendes-da-silva (2019), como sugerido, entre outras referências.

As recomendações dos pareceristas foram fundamentais para aprimorar significativamente o manuscrito.

As atualizações no manuscrito estão escritas em fonte na cor marrom. A seguir, detalhamos a resposta a cada um dos revisores.

- Resposta às considerações e recomendações do revisor 1:

1) Agradecemos a consideração. Reescrevemos o resumo em formato estruturado e respeitando o tamanho máximo permitido, como orientado pela revista, suprimindo as citações contidas.

2) Procuramos descrever na introdução a problemática abordada pelo artigo, o impasse metodológico de estudos empíricos sobre ética das virtudes, o que vemos como a lacuna para a qual o artigo pode contribuir. Reproduzimos um parágrafo:

O trabalho procura contribuir com a análise de métodos empregados para elaboração e aplicação de escalas de virtudes morais, diante do impasse metodológico para pesquisas empíricas sobre a ética das virtudes. Isso é realizado e discutido metodológica e teoricamente, considerando pressupostos da ética das virtudes na tradição aristotélico-tomista (Sison, Beabout, & Ferrero, 2017). – Página 4

3) Atualizamos o referencial teórico do arcabouço da ética das virtudes, articulando estudos que deram suporte à análise e discussão dos trabalhos. Foram adicionadas 36 novas referências, sendo 16 resultantes da atualização da revisão sistemática, e as demais de atualização do referencial. A seção de referencial teórico foi ampliada.

4) Eliminamos citações em inglês.

5) Procuramos retirar adjetivos do texto final. O texto foi revisado.

6) Trabalhamos no desenvolvimento da seção de referencial teórico. Ela recebeu uma contextualização da área de estudos, considerando publicações recentes. Discorremos sobre o conceito de virtudes com maior aprofundamento, destacando os pressupostos que embasam a discussão do trabalho. Foi adicionado a seção 2.1 Perspectivas que buscam mensurar virtudes morais, discorrendo sobre as duas correntes que buscam mensurar virtudes, uma associada à psicologia positiva e a outra aos Estudos Organizacionais Positivos. Finalizamos a seção com um parágrafo reescrito.

7) Na seção Procedimentos metodológicos, procuramos detalhar os passos e etapas da revisão sistemática. Para isso, adicionamos a Tabela 1, a qual detalha os resultados das buscas nas cinco bases de dados elegidas. Foram adicionados parágrafos que descrevem os procedimentos de coleta, seleção e análise da amostra de trabalhos. A Figura 1 foi atualizada para conter a etapa de atualização de artigos. Mantivemos a Figura 1 no formato anterior, por ser uma adaptação do modelo de Moher et al. (2009), e porque adicionamos a Tabela 1 para detalhar os resultados com as buscas.

8) Trabalhamos com foco em desenvolver uma discussão dos resultados. Suprimimos alguns parágrafos mais descritivos, sintetizando dados e adicionado alguns deles na Tabela 3, como as análises estatísticas empregadas pelos artigos. Assim, foi possível adicionar a seção 4.2 Discussão, na qual procuramos fazer uma discussão teórico-metodológica a partir de pressupostos da ética das virtudes, sugerindo estratégias de pesquisa e, por fim, considerando limitações deste artigo.

9) Procuramos reunir nas Tabelas 2 e 3 os dados estatísticos mais significativos para a compreensão da construção das escalas, das amostras, contexto de pesquisa, e das formas de mensuração, também abordados no texto.

Dados descritivos da revisão sistemática também foram adicionados ao texto, como o número de artigos por jornais, por tipo de escala (virtudes múltiplas ou específicas), virtudes morais investigadas e respectivos estudos e fatores emergentes decorrentes da análise fatorial.

10) Reduzimos ao máximo o uso de termos em língua inglesa.

11) Procuramos destacar a contribuição do artigo ao longo de suas seções, especialmente no resumo e na introdução. Procuramos sustentar essa contribuição pela forma que estruturamos o referencial teórico e pela discussão teórico-metodológica, para a qual consideramos pressupostos-chave da ética das virtudes. Com isso, o artigo discorre sobre as limitações e contribuições de tais estudos, com implicações para os estudos sobre o comportamento humano, como estudos sobre as forças do caráter, da psicologia positiva, bem como para possibilidades de estudos empíricos a partir da perspectiva da ética das virtudes

De forma mais específica, nos Resultados procuramos apresentar as contribuições deste estudo para o campo organizacional, especialmente pela relação dos estudos sobre ética das virtudes aos campos da liderança e comportamento humano. Além disso, os artigos adicionados com a atualização da revisão sistemática (n=16) abordam tópicos como comportamento cidadão em grupo e consumidor responsivo.

Reproduzimos um parágrafo do artigo:

Outras evidências do papel das virtudes morais aparecem nos seguintes temas: relações entre comprador-vendedor (Donada et al.,

2019); líder-liderado (Qin et al., 2019); gerentes-vendedores (Shanahan & Hopkins, 2019); caráter de profissionais (Arthur et al., 2021); e consumo responsável (Song & Kim, 2018). – Página 23

The authors' responses to the comments of Reviewer 2 for this round were omitted from this report, since the reviewer did not authorize the disclosure of his/her report.

ROUND 2

Reviewer 1 report

Reviewer: Claudio Zancan

Date review returned: March 26, 2021

Recommendation: Minor revision

Comments to the authors

Os autores estão de parabéns pela revisões efetuadas neste texto. Sugiro ainda, nesta nova versão proposta para avaliação, ajustes no tópico "considerações finais". Torna-se necessário, na visão deste avaliador, um maior detalhamento das dimensões e agrupamentos das variáveis vislumbradas para mensuração do construto verificado, além dos comentários gerais já inseridos. Também, por se tratar de um ensaio teórico por meio de um trabalho de revisão sistemática de literatura, os estudos sugeridos a partir desta escala proposta constitui-se como a principal contribuição deste artigo para os leitores. Portanto, este ponto "sugestão de estudos futuros" também precisa ficar bem destacado nesta parte do texto. Para guiar a discussão de forma sistematizada, sugiro propor um diagrama final a partir dos estudos verificados, visto que a escala proposta ainda não foi testada e não possui resultados quantitativos conclusivos a respeito das dimensões escolhidas/abordadas a partir dos estudos anteriores.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: No

Is adequate reference made to other work in the field?: Yes

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Not applicable

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state "none" if this is not applicable).: Nenhum

Rating:

Interest: 2. Good

Quality: 3. Average

Originality: 3. Average

Overall: 3. Average

Authors' Responses

Prezado avaliador,

Agradecemos imensamente pela consideração e recomendações feitas ao nosso artigo. Estamos certos de que as sugestões para ajustes nas considerações finais, elaboração de um diagrama e destaque das sugestões de estudos futuros oferecem uma contribuição adicional significativa ao texto final do estudo.

Tendo isso em mente, trabalhamos para efetuar os ajustes recomendados pelo avaliador/revisor, conforme pontuamos a seguir:

1. Recomendação 1 do avaliador: “Ajustes no tópico ‘considerações finais’. Torna-se necessário, na visão deste avaliador, um maior detalhamento das dimensões e agrupamentos das variáveis vislumbradas para mensuração do construto verificado, além dos comentários gerais já inseridos”.

Resposta dos autores: reescrevemos a seção ‘Considerações Finais’ de modo a consolidar o percurso percorrido ao longo do estudo: mencionamos os elementos teórico-analíticos empregados, o que inclui elementos referentes ao desenvolvimento e uso de escalas e elementos teóricos, os resultados encontrados e procuramos destacar as sugestões para estudos futuros, as quais também foram destacadas em uma seção específica (seção 5 do artigo).

2. Recomendação 2 do avaliador: “Também, por se tratar de um ensaio teórico por meio de um trabalho de revisão sistemática de literatura, os estudos sugeridos a partir desta escala proposta constitui-se como a principal contribuição deste artigo para os leitores. Portanto, este ponto ‘sugestão de estudos futuros’ também precisa ficar bem destacado nesta parte do texto.”

Resposta dos autores: além de adicionar parágrafo sobre as sugestões de estudos futuros nas “Considerações Finais”, revisamos o artigo para destacar as sugestões de estudos futuros, criando a seção 5 para tal. Nela, incluímos a Figura 2 para resumir sugestões de estudos exploratórios quali e quantitativos para novas pesquisas, com recomendações metodológicas organizadas em etapas sucessivas. Adicionamos dois parágrafos nessa seção. Pequenos ajustes foram feitos no resumo, na introdução e na lista de referências, assim como na conclusão.

3. Recomendação 3 do avaliador: “Para guiar a discussão de forma sistematizada, sugiro propor um diagrama final a partir dos estudos verificados”.

Resposta dos autores: na Figura 2, incluída na seção 5, as sugestões seguem o mesmo percurso de análise dos elementos estatísticos e dos pressupostos teóricos discutidos nas seções anteriores, de modo a revisar os passos percorridos e recomendar procedimentos para estudos futuros. Com isso, são sugeridas duas etapas para estudos futuros, uma exploratória e de abordagem qualitativa (quatro tópicos descritos) e outra quantitativa para estudos que visem desenvolver escalas sobre virtudes morais (seis tópicos descritos) em novos contextos.

Agradecemos novamente aos comentários e sugestões oferecidas pelo avaliador, os quais nos permitiram refinar o texto e destacar as contribuições do estudo.